

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Axborotlashgan jamiyatning psixologik jihatlari

Elbek Elbet o‘g‘li Elmurodov

Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi

olimovlaziz82@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashgan jamiyatning psixologik jihatlari borasida psixolog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va ularning nazariyalarining psixologik jihatlari bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar: axborotlashgan jamiyat, “axborot”, “bilim”, axborot asri, axborot infratuzilmasi, axborot oqimlari, aql, tafakkur, hissiyot, instinktlar, shaxs-jamiyat-davlat.

Psychological aspects of the information society

Elbek Elbet o‘g‘li Elmurodov

Bukhara region Department of Internal Affairs

olimovlaziz82@gmail.com

Abstract: This article describes the psychological aspects of the psychological aspects of the information society and the research conducted by psychologists.

Key words: information society, "information", "knowledge", information age, information infrastructure, information flows, mind, thinking, emotion, instincts, person-society-state.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Axborot asri bevosita globallashuv bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, mazkur atamaga izoh berish to‘xtash maqsadga muvofiqdir. “Eng yangi sotsiologik lug‘at”ning mualliflari ushbu so‘zga quyidagicha ta’rif bermoqdalar. Globallashuv – jamiyat hayoti barcha qirralarining rivojlanishi umumjahon miqyosda o‘zaro ta’sir etish va ochiqlikning tamoyilidan kelib chiqadigan holatdir. R. Robertsonning fikricha (“Globallashuv”, London, 1992), globallashuv jarayonida dunyo butun bir yaxlitlik sifatida birlashadi. M. Uorters yozganidek (“Globallashuv”, London; Nyu-York, 1995), globallashuv – bu jug‘rofiyaning xalqlar ijtimoiy va madaniy hayotiga ta’siri yo‘qolib borishi namoyon bo‘ladigan jarayondir.

“Globallashuv” so‘zi amerikalik olim Tomas Levittning “Bozorlar globallashuvi” (1983) nomli maqolasidan keyin ommalashib ketdi. Xalqaro iqtisodiy tizim – globallashuvning yetakchi yo‘nalishidir. Globallashuv jarayoni rivojlanishining asosiy sabablaridan ayrimlari – sayyora bo‘ylab axborot-kommunikatsion texnologiyalar rivojlanishi, turli mamlakatlarning iqtisodiy hayoti bir xil mezonlar asosida tashkil etilishi hamda transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan tovarlar asosiy qismining narhi arzon va sifati yaxshi ekanligi. Shu bilan bir qatorda globallashuv jarayonida turli xalqlarning milliy o‘zligi asta-sekin yemirilib ketmoqda.

Hozirgi davr ilgarigi davrlardan yangi aloqa vositalari, texnika va texnologiyalari paydo bo‘lganligi va kengayganligi hisobiga axborot hajmi keskin oshib ketganligi bilan farq qiladi. Iqtisodiyotni xilma xillashtirish yuz berdi, uning yangi sohalari, xizmat turlari hosil bo‘ldi, ishlab chiqarish jabhasida yangi texnik uskunalari uni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qayta qurollantirishga va ishlab chiqarish kuchlarini qayta taqsimlashga olib keldi. Shu bilan birga ilmiy yondashuv zamonaviy milliy davlatlar manufaktura ishlab chiqarishi bo‘y ko‘rsatayotgan va sanoat rivojlanayotgan davrda vujudga kelayotganligini aniqlab bermoqda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, dunyo taraqqiyoti agrar, sanoatlashgan va sanoatlashuvdan keyingi davrlarga bo‘linadi. Keyingi davr axborotlashgan jamiyatning rivojlanish davri (Deniel Bell), modernizmdan keyingi (Jan Bodriyar), tez moslashuvchan (Maykl Payor), axboriy taraqqiyot uslubi (Manuel Kastels) davri sifatida ta’riflanadi.

Axborotlashgan jamiyatga doir nazariyalar. D.Bell fikricha, axborot asriga asosan yangi aloqa vositalarining rivoj topishi va ulardan iqtisodiyot, madaniyat va ijtimoiy hayotda faol ravishda foydalanilishi xosdir. “Sanoatlashuvdan keyingi jamiyatning vujudga kelishi” (ruschasi: “Stanovlenie postindustiralnogo obshestva”), “Kapitalizmning madaniy ziddiyatlari” (“Kulturnie protivorechiya kapitalizma”), “Ikkinchi jahon urushidan keyin ijtimoiy fanlar” (“Obshestvennie nauki posle vtoroy mirovoy voyni”) uning asosiy asarlaridir.

Axborot ta’sirining o‘sib borishi “axborot” tushunchasining o‘ziga hamda uning ta’sirida yuz berayotgan jarayonlarga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar, nazariyalar va taxminlar vujudga kelishini taqozo etdi. Mutaxassislar yuz berayotgan ijtimoiy o‘zgarishlarni tahlil etishga, ularning xarakterini aniqlashga va jamiyatlar istiqbolini taxmin qilishga intildilar. Yangi axborotlashgan jamiyatning vujudga kelish g‘oyasini ishlab chiqqan va himoya qilgan olimlar orasida eng mashhuri Deniel Belldir. Sanoatlashuvdan keyingi (postindustrial) jamiyat nazariyasini yaratgan bu olim axborot asriga ayni shu (postindustrial jamiyat PIJ)

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nomni nisbat beradi, “postindustrializm”ga esa u ko‘pincha axborotlashgan jamiyat sifatida qaraydi. Bu istilohni Bell 1950 yillar oxirida muomalaga kiritdi, lekin 1980 yillar boshiga kelib uni “axborot”, “bilim” so‘zlari bilan almashtira boshladi. Hozirgi paytda “postindustrializm” hamda “axborotlashgan jamiyat” atamaları sinonim sifatida bir xil ma’noda ishlatib kelinadi.

Bell va uning tarafdorlari sanoatlashgan jamiyatdan sanoatlashuvdan keyingi jamiyat sari harakatni asosan bandlik sohasidagi o‘zgarishlar, xizmat ko‘rsatish jamiyatiga o‘tilishi va axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan izohlasalar, boshqa tadqiqotchilar unga o‘zgacha nisbat beradilar. Masalan, uni zamonaviy (modern) jamiyatdan zamonaviylikni ortda qoldirgan (postmodern) jamiyatga o‘tish, jipslashgan jamiyatdan boshboshdoq kapitalizm sari harakatlanish, shuningdek kasod bo‘lgan jamoaviy tajriba ustidan bozor iqtisodiyotining to‘liq g‘alabasi tomon burilish sifatida ta’riflaydilar.

G‘arblik olimlar 1945-1975 yillardagi davrni fordchilik keynschilik asri sifatida ta’riflashadi. Iqtisodchi bo‘lgan Keynes o‘z strategiyasida hukumatning iqtisodiyotdagi rolga urg‘u berdi. Ishlab chiqarish bilan iste’mol muvozanat holatida bo‘lganligi bu davrning o‘ziga xos xususiyati edi. Iqtisodiyotda ishtirok etuvchi davlat esa bu mutanosiblikni qo‘llab quvvatlab, ijtimoiy ta’minotga, barqarorlikka ta’sir ko‘rsatardi. O‘sha davrda rejalashtirish ham dolzarblik kasb etib, uning yordamida “umumiy farovonlik davlati”ni bunyod etish ko‘zda tutilgandi. Rejalashtirish ham davlatning iqtisodiyotga aralashuvini (ya’ni keynscha siyosat yuritilishini) oqlash uchun qulay asos berardi.

Globalashuv jarayonlari. Globalashuv jarayonlari bir necha ta’rif va tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Bu jarayon haqida gap ketganda,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

baynalmillashuvning oshib borishi, turli davlatlarning o‘zaro hamkorligi, millatlararo munosabatlarning o‘zaro bog‘liqligi va bir biriga ta’siri tushuniladi, uni iqtisodiy omil, bozorlar, valyutalar va korporativ tashkilotlarning yaqin aloqalari sifatida ham ta’riflaydilar. Globallashuv – insoniyat hayotiga tahdidlar va aks harakatlarga qarshi turish uchun migratsiya, sayyohlik, hukumatlararo hamkorlikni o‘stirishda namoyon bo‘ladigan madaniy, ijtimoiy va siyosiy omillardir. Lekin globallashuvning rivoji uchun ko‘p jihatdan zamin tayyorlagan transmilliy korporatsiyalarning (TMK) tobora kengayib borishi bu jarayonning muhim omili bo‘ldi. Hozirgi global iqtisodiyotda Ford, General Electric, Shell oil, Siemens, Kodak, Philips, Daimler Bens, Coca Cola, IBM, General Motors, Fiat, Procter and Gamble korxonalarini oldingi marralarni egallab turishibdi.

Korporatsiyalar ko‘proq jahon bozorida ish olib borib, o‘z ustunliklaridan eng yuksak darajada foydalanishga harakat qiladilar. Shuning uchun ham axborot sohasidagi faoliyat, bu faoliyatni takomillashtirish va kengaytirish birinchi marraga chiqmoqda. Bugungi kunda reklama, bank ishi, sug‘urta, maslahat xizmatlari globallashuvning asosiy jihatlari o‘laroq yangi global infratuzilmani tashkil etayotir. Zamonaviy marketingda brendning katta rol o‘ynashini hisobga olmaslik mumkin emas, bunda mahsulotlar va korporatsiyalar guruhi odamlar nazarida ommaviy axborot vositalari muhitida keng yoyiladigan ma’lum timsollarni gavdalantiradi. Korxonalar bu yordamchi tuzilmalarsiz umuman faoliyat ko‘rsata olmagan bo‘lardilar. Axborot ular biznesining tarkibiga kiradi va ishning hal qiluvchi qismini tashkil qiladi.

Bu bozorlar, iste’molchilar, mintaqalar, iqtisodlar, tavakkalchiliklar,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

investitsiyalash modellari, soliq tizimlari to'g'risidagi axborotdir. Shu tarzda xizmatlarni ko'rsatish uchun axborotni saqlash bilan birga ishlab chiqish va yoyish ham zarur, tezkorligi, tahlil darajasi va boshqa sifatlariga qarab uning narxi oshib boradi. Bunday xizmatlar ko'rsatadigan American Express, Citicopp, Merrill Lynch va boshqa tashkilotlar butun dunyo bo'ylab korporatsiyalarga xizmat qilish bilan ularning foyda ko'rib, yuksak samara bilan ishlashlariga yordam berishadi. Axborot infratuzilmasi axborot oqimlari oshishiga olib keldi, telefon aloqasi rivojlanib ketganligi, xalqaro o'ta yirik axborot yo'llari bo'ylab moliyaviy muomalalar ko'payganligi shu jumlagacha kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Elov Z.S. Axmedova A.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari va ularni yuzaga keltiruvchi sabablarning bola ruhiyatiga psixologik ta'siri. respublika ko'p tarmoqli ilmiy tadqiqotlar sammiti. 02/2022. 234-237.

Elov Z.S. Berdiyeva D.Sh. Psychological reasons for suicide motivation in adolescents with deviant behavior. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal. volume 2, issue 2 February 2022 1003-1009

Elov Z.S. Ichki ishlar organlari xodimlari orasida suisidal xulq motivatsiyasi namoyon etilishining ijtimoiy-psixologik sabablari. The best INNOVATOR IN SCIENCE №1 2022. 583-591

Elov Z.S. Nutqda uchraydigan buzilishlar va ularni yuzaga keltiruvchi sabablarning bola ruhiyatiga psixologik ta'siri. Pedagogik mahorat (Ilmiy-nazariy metodologik jurnal). 1, 2022 fevral 103-105

Elov Z.S. O'smirlik davrida shaxs xulq-atvorida kuzatiladigan reaksiyalarning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

psixologik ta'siri. science and education scientific journal volume 3, issue 3 march 2022 442-447

Elov Z.S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O'quv-metodik qo'llanma. 2021. Buxoro 1-164.

Elov.Z.S. Qadimgi xalqlar urf-odatlari va rivojlangan jamiytda ўz joniga kasd qilişning ijtimoiy psixologik sabablari. Tarix va bugun (qadimgi xalqlar urf-odatlari va bugungi zamon) Jamiyat va innovasiyalar. 10.2021 169-173

F.F.Usmonov, Z.S.Elov. Suicide – as a global problem facing humanity. web of scientist: international scientific research journal. Volume 3, Issue 2, Feb., 2022 349-354

Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Osmirlarda ekstremal vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlarini shakllantirish. Monografiya. "Buxoro viloyat bosmaxonasi MChJ" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 160.

Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Psychodiagnostics. O'quv qo'llanma. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. Toshkent 2014. -B. 298.

Olimov L.Ya, Baratov Sh. R. Авезов О.Р. Psixologiya nazariyasi va tarixi. Darslik. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent. 2019. -B. 494.

Olimov L.Ya. Psixodiagnostika va psixometrika asoslari. Darslik. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 747.

Olimov L.Ya. Shaxs psixologiyasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2019. -B. 280.

Olimov L.Ya. Umumiy psixodiagnostika. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 1103.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M.. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. oquv qollanma. O‘quv qo‘llanma. “Turon zamin ziyo” nashriyoti. T. 2020. -B. 820.

Olimov L.Ya., Nazarov A.M.. Xulqi ogishgan bolalar psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. “Tafakkur avlodi” nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 490.

Olimov L.Ya., Bahronova M.O‘.O‘smirlar ma’naviyatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Science and education. Scientific journal. Volume 3, issue 3. March 2022 407-413 p.

Olimov L.Ya., M.B.Rasulova. O‘smir shaxsi shakllanishida ahloqiy normalarning ijtimoiy-psixologik ahamiyati. Science and education. Scientific journal. Volume 3, issue 3. March 2022 675-683 p.

ZM Maxmudova. O‘smirlarda stressli vaziyatlarda koping xulq-atvor strategiyalari namoyon bo‘lishining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Science and Education 3 (3), 566-573

ОЛИМОВ Л.Я. Социально-психологический подход к исследованию конфликтов. Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов). 2019 год, Выпуск 19. 379-381 ст.

ОЛИМОВ Л.Я. Теоретические основы педагогической технологии. Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов). 2018 год, Выпуск 18. 163-165 ст.

ОЛИМОВ Л.Я., Жумаев Н.З. Педагогическое общение педагога со студентами. Вестник интегративной психологии.(журнал для психологов). 2017 год, Выпуск 15. 198-203 ст.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Диагностика Управленческих Способностей. Вестник интегративной психологии журнал для психологов. Выпуск № 2, 2020 г. С 204-209.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. –С. 125-127.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. –С. 125-127.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари ва копинг хулқ-атвор намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари: стрессли вазиятларда психологик ҳимоя механизмлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 4 son 109-115 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Ўсмирларда психологик ҳимоя механизмларининг намоён бўлишининг ўзига хослиги. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Экстремал вазиятларда копинг хулқ-атвор ва стратегиялар намоён бўлишининг ижтимоий психологик хусусиятлари. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 3 son 98-106 b.

Олимов Л.Я., Эшов Э.С. Аvezов О.Р. Девиант хулқ-атвор психологияси. “Durdona” nashriyoti. Buxoro. 2019. -В. 420.

